

BIOGÁS PROCEDENTE DE ATERRO SANITÁRIO: UMA REVISÃO

Deixe um comentário / Caderno de Engenharias / Por NovaFisio

Autores:

André A. A. Degenhart¹

Paulo Henrique C. Pereira²

Messias Pimentel Cantanhede³

10.5281/zenodo.6512246

RESUMO

Esta pesquisa tem como objetivo geral: selecionar trabalhos que abordam sobre a produção de biogás procedentes de aterros sanitários no Brasil. Como objetivos específicos: a contextualização de aterro sanitário e outras formas de descarte dos resíduos sólidos produzidos no Brasil e sua tipologia; abordagem sobre biogás e a importância de sua produção; análise da produção de biogás procedente de aterros sanitários localizados no Brasil. A problemática está formada pela pergunta: é possível produzir biogás a partir dos aterros sanitários no Brasil? Quanto ao tipo é pesquisa bibliográfica e documental, pois foram consultadas fontes bibliográficas e documentos que abordam sobre o tema. Na busca foram encontrados 07 (sete) trabalhos científicos publicados em língua portuguesa sobre a construção de aterros sanitários e a produção de biogás, no espaço temporal delimitado para a pesquisa, sendo realizada a análise da produção de biogás procedente de aterros sanitários no Brasil. Os objetivos específicos foram respondidos pois há a demonstração da disponibilidade dos municípios em construir aterros sanitários, dada as disposições da NBR 10004, embora o aproveitamento do biogás reste prejudicado. Embora não seja uma empreitada de fácil execução, é necessário empenho para que a construção de aterros sanitários no Brasil não fique apenas no campo das ideias, com o empenho de todos, um dia a sociedade brasileira poderá desfrutar, talvez, do uso de energia limpa, adquirida a partir do reaproveitamento do lixo, causador de grandes males.

Palavras-chave: Aterro Sanitário, Biogás, Produção, Brasil

ABSTRACT

This research has the general objective: to select works that address the production of biogas from landfills in Brazil. As specific objectives: the contextualization of sanitary landfill and other forms of disposal of solid waste produced in Brazil and its typology; approach to biogas and the importance of its production; analysis of biogas production from sanitary landfills located in Brazil. The problem is formed by the question: is it possible to produce biogas from landfills in Brazil? As for the type, it is bibliographic and documentary research, as bibliographic sources and documents that address the topic were consulted. The search found 07 (seven) scientific papers published in Portuguese on the construction of sanitary landfills and the production of biogas, in the time frame delimited for the research, and the analysis of the production of biogas from landfills in Brazil was carried out. The specific objectives were answered because there is a demonstration of the municipalities' willingness to build sanitary landfills, given the provisions of NBR 10004, although the use of biogas remains impaired. Although it is not an easy undertaking, commitment is needed so that the construction of sanitary landfills in Brazil is not only in the field of ideas, with the commitment of all, one day Brazilian society will be able to enjoy, perhaps, the use of clean energy, acquired from the reuse of garbage, which causes great harm.

Keywords: Sanitary Landfill, Biogas, Production, Brazil

1 INTRODUÇÃO

A produção de resíduos sólidos no Brasil tem crescido sobremaneira nos últimos anos; talvez em virtude do aumento populacional nas cidades ou mesmo o aumento no consumo de produtos que favorecem a proliferação dos resíduos sólidos descartáveis. O fato é que o poder público tem se visto em meio a um problema que não é de fácil solução, posto que é preciso manter um lugar adequado para a destinação dos resíduos sólidos produzidos pela população.

Segundo o documento Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil disponibilizado no sítio eletrônico da Associação Brasileira de Pesquisa Energética (ABRELPE), sobre a produção de resíduos sólidos no país:

O montante coletado em 2017 foi de 71,6 milhões de toneladas, registrando um índice de cobertura de coleta de 91,2% para o país, o que evidencia que 6,9 milhões de toneladas de resíduos não foram objeto de coleta e, conseqüentemente, tiveram destino impróprio. (2017, p. 14)

Porém, antes de adentrar diretamente no assunto que problematiza este trabalho, é válido destacar a diferença entre lixo e resíduo sólido, posto que muitas vezes o senso comum compreende que são produções idênticas, porém, existe uma diferença entre lixo e resíduo sólido.

Entretanto, a legislação brasileira não apresenta definição sistemática para o vocábulo lixo, fazendo alusão aos resíduos sólidos para designar a produção descartada pela população, recolhida e destinada aos lugares de descarte. Nesse sentido, Silva Júnior et al. (2020, p. 02) faz a seguinte explicação baseada na Lei 12.305: 2010:

A Lei Federal 12.305/10, relativa a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), não define o termo lixo. Ou seja, apesar de no dicionário da língua portuguesa lixo e resíduo aparecerem como sinônimos, a primeira palavra, apesar de amplamente utilizada, não é empregada na linguagem técnica vigente. No contexto da PNRS, o descarte resultante de ações humanas, que não possa ser diretamente lançado em corpos d'água – estejam esses no estado físico sólido, semissólido, gasoso ou líquido – deve passar por um tratamento prévio. Esse ciclo se repete até que todas as possibilidades de tratamento, reaproveitamento e/ou reciclagem sejam esgotadas, e o produto final é denominado rejeito. (Silva Junior et al. 2020, p. 02)

Já a Norma Brasileira 10004: 1987 traz a seguinte definição para resíduos sólidos:

Resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso soluções técnica e economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível. (1987, p. 01)

A partir destas explicações pode-se depreender que com o aumento da produção de resíduos sólidos cresce a necessidade de buscar soluções para atenuar ou mesmo solucionar os problemas relacionados à destinação correta dos resíduos sólidos produzidos pela população.

Então, em busca de minimizar toda essa problemática em torno da destinação dos resíduos sólidos no Brasil, medidas precisam ser tomadas, e levadas a termo, para tentar minimizar as

consequências desastrosas em relação ao meio ambiente, que é o segmento que mais sofre com a produção dos resíduos sólidos no país,

Sendo assim, uma alternativa encontrada para tentar solucionar esse problema é a criação de aterros sanitários nas cidades brasileiras; aterros esses que possam atender às reais necessidades de descarte seguro para os resíduos sólidos produzidos país a fora.

Os aterros sanitários são locais destinados à recepção dos resíduos sólidos produzidos pela população de uma forma geral; tais locais precisam estar adequados para o recebimento dos resíduos sólidos, pois o descarte inadequado causa sérios prejuízos tanto ao homem, quanto ao meio ambiente. Nesse sentido, Carvalho (2017, p. 8) diz que:

A disposição final pode causar diversos danos ao homem e ao meio ambiente, principalmente se ocorrer de maneira inadequada, a céu aberto, poluindo o solo, água e o ar. No processo para implantação de um aterro sanitário, uma das principais dificuldades enfrentadas é, sem dúvida, a escolha de uma área que reúna condições técnicas, econômicas e ambientais favoráveis.

Isto é, além de prejudicar o meio ambiente, o descarte incorreto da produção de resíduos sólidos prejudica a saúde do homem, e isso incorre em tantos outros aspectos gerenciados pelo poder público, fundamentais para a preservação do meio ambiente e a saúde do homem, como necessidades prementes em relação à sobrevivência humana.

Destarte, a produção descartada nos aterros sanitários pode servir como fonte criativa de gases provenientes do descarte dos resíduos sólidos produzidos pela população. É a partir deste aspecto que este artigo se desenvolve, em busca de conseguir esclarecimentos em torno desta temática: a produção de biogás procedente de aterros sanitários no Brasil.

Mediante a todo o conteúdo abordado no introito deste artigo, que trata de revisão bibliográfica concernentes à produção de biogás procedentes de aterros sanitários no Brasil; então, a delimitação do tema se refere à produção de biogás em aterros sanitários localizados no Brasil.

A justificativa deste artigo circula em torno do fato de que a produção de resíduos sólidos no Brasil tem aumentado muito nos últimos tempos, fazendo com que seja necessário buscar alternativas de mitigação para esse problema, haja vista a necessidade de reaproveitar de forma consciente e coerente tudo o que puder ser produzido a partir do descarte correto dessa produção exacerbada de resíduos. Para tanto, a problemática gira em torno da seguinte indagação: É possível produzir biogás a partir dos aterros sanitários no Brasil?

Sendo um tema que interessa a todos os segmentos, desde os segmentos governamentais até os segmentos sociais, é importante desvendar se há a possibilidade de aproveitar o que já foi usado, descartado, se se tornou resíduo, voltando como benefício à mesma sociedade que o produziu. Seria a natureza se transformando mais ainda em arrimo à raça humana.

Então, para complementar esta pesquisa os objetivos da mesma são divididos em geral e específicos. Como objetivo geral: selecionar trabalhos que abordem sobre a produção de biogás procedentes de aterros sanitários no Brasil. Como objetivos específicos: a) contextualizar sobre aterro sanitário e outras formas de descarte dos resíduos sólidos produzidos no Brasil, assim como sua tipologia; b) abordar sobre biogás e sobre a importância de sua produção; c) analisar a produção de biogás procedente de aterros sanitários localizados no Brasil.

Uma pesquisa se justifica quanto aos meios e quanto aos fins, sendo assim, quanto aos meios esta é uma pesquisa bibliográfica e documental, pois foram consultados jornais, revistas, obras editadas, sítios eletrônicos especializados em pesquisas acadêmicas como: Google Acadêmico, Scielo e documentos de projetos que tratem sobre o tema em estudo, dentre outros meios digitais que abordem sobre o tema. Quanto aos fins é uma pesquisa descritiva, pois reúne informações de trabalhos já levados a termo.

Na perspectiva de esclarecer sobre um assunto que é de interesse de todos, e traz como premissa o bem comum, esta pesquisa está desenvolvida de modo a alcançar todos os objetivos, assim como responder à problemática aqui estabelecida.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

O presente artigo apresenta em sua estrutura metodológica, pesquisa realizada a partir de trabalhos, efetivamente, realizados e publicados, em bases de dados: Scielo, Google Acadêmico e Repositórios Acadêmicos que publicam teses, dissertações e artigos que possam ser utilizados como base de pesquisa de dados e conteúdo para trabalhos acadêmicos.

Para que esta pesquisa cumprisse o seu percurso metodológico foram utilizados descritores referenciais relativos ao tema em estudo; então, foram consultados os sítios eletrônicos de pesquisa acadêmica supracitados. Para a efetivação da pesquisa foram usados os seguintes descritores: aterro sanitário; biogás; energia elétrica.

A delimitação de espaço temporal está compreendida entre 2011 e 2021. Ainda como aspectos relativos a esta pesquisa foram considerados, apenas, trabalhos publicados em língua portuguesa, Vale ressaltar que foram incluídos na pesquisa trabalhos referentes ao tema em estudo, sendo excluídos trabalhos, que porventura, se atenham ao tema, porém estejam publicados em outro idioma, que não a língua portuguesa ou fora da delimitação de espaço temporal estabelecido para esta pesquisa.

Em relação ao percurso metodológico buscamos, com os achados nos artigos encontrados nas bases acadêmicas, responder à problemática desta pesquisa, bem como aos objetivos que a permeiam. Então, foram considerados todos os aspectos constantes na composição teórica desta pesquisa, no intuito de construir um trabalho que atenda às proposições estabelecidas. Cumpre ressaltar que as definições pontuais sobre a nomenclatura referendada pela legislação foram expostas de acordo com a preconização disposta nas referidas Leis e Normas; é importante destacar que em relação à legislação o espaço temporal não foi considerado, dadas as datas de promulgação das leis e normas nacionais.

3 RESULTADOS

3.1 CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE ATERRO SANITÁRIO

Os aterros sanitários são construções que servem como depósito de resíduos sólidos produzidos pela população. De acordo com a NBR 8419: 1992, os aterros sanitários de resíduos sólidos:

Técnica de disposição de resíduos sólidos urbanos no solo, sem causar danos à saúde pública e à sua segurança, minimizando os impactos ambientais, método este que utiliza princípios de engenharia para confinar os resíduos sólidos à menor área possível e reduzi-los ao menor volume permissível, cobrindo-os com uma camada de terra na conclusão de cada jornada de trabalho, ou a intervalos menores, se necessário.

Sendo assim, os aterros sanitários são considerados locais destinados ao descarte de resíduos sólidos. A Figura 01 expõe a imagem de um aterro sanitário.

Figura 01 – Imagem de um aterro sanitário

Fonte: JABUR, Gabriel. Agência Brasília. Disponível em: <https://www.google.com>.

Corroborando com o disposto na NBR 8419: 1992, Silva (2020, p. 19) faz a seguinte declaração sobre aterro sanitário:

O aterro sanitário é um local produzido pelo ser humano, uma obra, um empreendimento, um local que, atendendo às normas técnicas, possui a finalidade de garantir um direcionamento adequado aos resíduos sólidos urbanos, de maneira a ser possível reduzir os impactos ambientais que estes resíduos produziram caso fossem conduzidos a um local diverso.

Uma característica que deve ser levada em consideração na construção de aterros sanitários é a distância dos lençóis freáticos. Sobre esse aspecto, Santos et al. (2011, p. 08) dizem que:

O aterro deve ser localizado a uma distância mínima de duzentos metros de qualquer curso d'água. Deve ser de fácil acesso. A arborização deve ser adequada nas redondezas para evitar erosões, espalhamento da poeira e retenção dos odores. Devem ser construídos poços de monitoramento para avaliar se estão ocorrendo vazamentos e contaminação do lençol freático: no mínimo quatro poços, sendo um a montante e três a jusante, no sentido

do fluxo da água do lençol freático. O efluente da lagoa deve ser monitorado pelo menos quatro vezes ao ano.

É fato que a construção de um aterro sanitário deve levar em consideração aspectos muito relevantes, que conduzam sua finalidade de modo a minimizar as agressões ambientais tanto para a natureza, quanto para o homem, posto que são os segmentos mais atingidos com o descarte inadequado dos resíduos sólidos produzidos pela população.

Ainda em seu estudo, Santos et al. (2011) aduzem que são necessárias as seguintes ações na construção do aterro sanitário: estudo geológico e topográfico na área de construção do aterro; uso de argila e lona plástica para impermeabilização do solo, evitando infiltração dos líquidos percolados; drenagem dos líquidos percolados através de tubulações e escoados para lagoa de tratamento; inserção de tubos ao redor do aterro para desvios das águas da chuva. Sendo assim, os aterros têm como premissa maior acondicionar de forma correta os resíduos sólidos descartados na natureza.

3.2 OS RESÍDUOS SÓLIDOS E SUA DISPOSIÇÃO NOS ATERROS SANITÁRIOS

Como já mencionado na parte introdutória deste artigo, a NBR 10004: 2004 define resíduos sólidos como:

Resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de atividades da comunidade de origem: industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso soluções técnicas e economicamente inviáveis em face de melhor tecnologia disponível.” (NBR.1.004-ABNT/2004)

Percebe-se que em consonância com a NBR 10004: 1987, a Lei 12.305: 2010, institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (daqui por diante tratada como PNRS), onde consta os princípios, objetivos e instrumentos, bem como as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluindo os perigosos, as responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis.

A NBR 13.463: 1995 estabelece o seguinte objetivo relativo à classificação da coleta de resíduos sólidos: “a Norma classifica a coleta de resíduos sólidos urbanos dos equipamentos destinados a esta coleta, dos tipos de sistema de trabalho, do acondicionamento destes resíduos e das estações de transbordo.” Isto é, a legislação preconiza todas as ações que devem ser seguidas pelos agentes responsáveis pela coleta e destinação dos resíduos sólidos produzidos pela população brasileira.

Ainda segundo a NBR 13.463: 1995, a coleta de resíduos sólidos está classificada em: coleta regular, que abrange as coletas domiciliares, as coletas de resíduos de feiras, praias e calçadões; a coleta de resíduos dos serviços de saúde, que pelas características do veículo coletor classifica-se em hospitalar externa e ambulatorial. Destaque, ainda, para a coleta de resíduos com riscos para a saúde; a coleta especial, a coleta seletiva e a coleta particular. Cabe, aqui, destacar que na coleta particular estão inclusas as coletas de resíduos industriais; as coletas de resíduos comerciais e as coletas em condomínios. Isto significa que vários agentes são responsáveis pela coleta dos resíduos produzidos no Brasil, desde o poder público até aos agentes particulares responsáveis por seus empreendimentos.

A NBR 10004: 1987 apresenta as características físicas dos resíduos, conforme a Tabela 2:

Tabela 1 – Características físicas dos resíduos.

ORIGEM	
Resíduos Urbanos	Residências, atividades comerciais, varrição de ruas, podas de árvores e similares.
Resíduos Especiais	Gerados pelos processos de transformação: industriais, agrícolas, radioativos, provenientes dos Serviços de Saúde e da construção civil.

Fonte: Adaptado da NBR 10004, 1987

É possível perceber na Tabela 2, que os resíduos urbanos são basicamente, produzidos na zona urbana das cidades; já os resíduos especiais derivam de atividades que podem acontecer tanto na zona urbana, quanto na zona rural. Ainda é possível perceber que os resíduos especiais precisam de cuidados muito mais eloquentes do que os resíduos urbanos, posto que até a coleta pe realizada de formas diferenciada, dada a procedência do resíduo produzido.

A lei 12.305: 2010, em seu Art. 6º e 7º aborda sobre os princípios e objetivos da PNRS, esclarecendo que:

Art. 6º São princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos: I – a prevenção e a precaução; II – o poluidor-pagador e o protetor-recebedor; III

– a visão sistêmica, na gestão dos resíduos sólidos, que considere as variáveis ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde pública; IV – o desenvolvimento sustentável; V – a ecoeficiência, mediante a compatibilização entre o fornecimento, a preços competitivos, de bens e serviços qualificados que satisfaçam as necessidades humanas e tragam qualidade de vida e a redução do impacto ambiental e do consumo de recursos naturais a um nível, no mínimo, equivalente à capacidade de sustentação estimada do planeta; VI – a cooperação entre as diferentes esferas do poder público, o setor empresarial e demais segmentos da sociedade; VII – a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; VIII – o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania; IX – o respeito às diversidades locais e regionais; X – o direito da sociedade à informação e ao controle social; XI – a razoabilidade e a proporcionalidade. Art. 7º São objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos: I – proteção da saúde pública e da qualidade ambiental; II – não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos; III – estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços; IV – adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como forma de minimizar impactos ambientais; V – redução do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos; VI – incentivo à indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de matérias-primas e insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados; VII – gestão integrada de resíduos sólidos; VIII – articulação entre as diferentes esferas do poder público, e destas com o setor empresarial, com vistas à cooperação técnica e financeira para a gestão integrada de resíduos sólidos; IX – capacitação técnica continuada na área de resíduos sólidos; X – regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, com adoção de mecanismos gerenciais e econômicos que assegurem a recuperação dos custos dos serviços prestados, como forma de garantir sua sustentabilidade operacional e financeira, observada a Lei nº 11.445, de 2007; XI – prioridade, nas aquisições e contratações governamentais, para: a) produtos reciclados e recicláveis; b) bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis; XII – integração dos catadores de materiais reutilizáveis e

recicláveis nas ações que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; XIII – estímulo à implementação da avaliação do ciclo de vida do produto; XIV – incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e empresarial voltados para a melhoria dos processos produtivos e ao reaproveitamento dos resíduos sólidos, incluídos a recuperação e o aproveitamento energético; XV – estímulo à rotulagem ambiental e ao consumo sustentável.

Isto é, a Lei preconiza todas as ações que devem ser tomadas frente às necessidades de preservação do meio ambiente, o que por consequência gera a preservação da saúde do homem, posto que o maior beneficiado com a preservação da natureza é a raça humana.

3.3 ABORDAGEM SOBRE BIOGÁS E A IMPORTÂNCIA DE SUA PRODUÇÃO

Conforme já citado anteriormente os resíduos sólidos são produtos já utilizados e que foram descartados pela população, podendo ser reutilizados para outros fins, sendo um desses, a geração de energia elétrica a partir da emissão de gases presentes na composição desses resíduos descartados.

Isto é, a produção de resíduos sólidos gera, a partir de sua composição, gases derivados dos materiais orgânicos e biodegradáveis descartados. Nesse sentido, Souza Filho et al. (2018, p. 100) esclarece que:

Uma parte considerável dos resíduos sólidos urbanos é formada por materiais orgânicos e biodegradáveis. Após processos microbiológicos várias substâncias como metano (CH₄), dióxido de carbono (CO₂), ácido sulfídrico (H₂S) e ácidos graxos voláteis são geradas. O biogás de aterros sanitários, comumente chamado de gás de aterro, é o produto gasoso resultante da decomposição da matéria orgânica nos aterros sanitários. Com o passar do tempo, a matéria orgânica ali depositada sofre decomposição por meio de hidrólise, acidogênese, acetogênese e metanogênese. Desta última provém a formação do gás metano, cuja aplicação notadamente para fins industriais mostra-se viável.

Corroborando com a ideia defendida por Souza Filho, et al. (2018), Souza, et al. (2011, p. 2) diz que:

Os gases presentes nos aterros de resíduos incluem o metano (CH₄), dióxido de carbono (CO₂), amônia (NH₃), hidrogênio (H₂), gás sulfídrico (H₂S), nitrogênio (N₂) e oxigênio (O₂). A simples queima do gás metano em flares ou seu aproveitamento para geração de energia contribuem significativamente para a minimização dos gases que aumentam o efeito estufa. Estes procedimentos podem gerar, ainda, créditos de carbono através do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, previsto pelo Protocolo de Kyoto

Deste modo, derivado do descarte dos resíduos sólidos podemos encontrar o biogás, que conforme o próprio nome sugere, é um gás formado a partir de materiais biodegradáveis descartados na natureza e acondicionados em local apropriado, de forma a produzir gases, sendo esses locais os aterros sanitários.

Um desses gases produzidos em aterro sanitário é o biogás, gerado a partir da degradação dos resíduos dispostos nos aterros. Sobre biogás, a NBR 8419: 1992 faz a seguinte aceção: “mistura de gases produzidos pela ação biológica na matéria orgânica em condições anaeróbias, composta principalmente de dióxido de carbono e metano em composições variáveis.”

Em consonância com a NBR 8419: 1992, Souza Filho, et al. (2018, p. 100) fazem a seguinte declaração: “o biogás de aterro consiste em uma mistura composta por CH₄ (45-55% v/v), CO₂ (30-35% v/v), H₂ (cerca de 4% v/v), NH₃ (em torno de 0,5% v/v) além de H₂S, ácidos graxos voláteis (AGV) e siloxanos em teores menores.”

A Figura 2 evidencia as etapas de produção do biogás, a partir da digestão anaeróbia:

Figura 2 – Etapas de produção do biogás.

Fonte: Infoescola.

De acordo com Karlsson et al. (2014), as etapas de produção do biogás passam pelo seguinte esquema:

1 – Hidrólise: etapa é muito importante para uma instalação de captação de biogás, pois o material orgânico é submetido ao processo de digestão, e deve ser quebrado em pequenas moléculas para que os microrganismos consigam se alimentar delas. 2 – Fermentação: esta etapa depende do tipo de material orgânico que é adicionado ao processo de digestão anaeróbia, assim como dos microrganismos que estão disponíveis no sistema. 3 – Oxidação Anaeróbia: nesta etapa, as moléculas, rompidas durante as fases de hidrólise e fermentação, rompem-se em moléculas ainda menores pela oxidação anaeróbia, sendo necessário que haja boa interação entre os microrganismos produtores de metano. 4 – Formação de Metano: nesta última etapa, também conhecida como metanogênese, tem-se a fase de formação de metano, sendo o metano o produto da reação que mais nos interessa.

O processo de formação de biogás a partir de aterros sanitários passa pela necessidade de utilização dos biodigestores, no sentido de aproveitar todo o potencial do gás produzido na otimização dos aterros. A Figura 3 demonstra como transformar os resíduos sólidos em biogás:

Figura 3 – Captação de biogás em aterro sanitário.

O esquema acima detalha como é o funcionamento do Centro de Tratamento de Resíduos feito de acordo com normas ambientais

Fonte: OLIVEIRA, F. J. P. de. 2012. Disponível em:

https://www.institutoventuri.org.br/images/apres-paineis/Painel-05/5-1-Apresenta%C3%A7%C3%A3o_Painel-5.pdf

Em sua pesquisa Souza Filho et al. (2018, p. 100) alertam sobre a utilização do gás metano como fonte produtora do biogás esclarecendo que:

Para que o metano do biogás de aterro possa ser utilizado como combustível é imprescindível tratamento prévio com vistas à remoção de CO₂, uma vez que este último compromete a capacidade calorífica do metano além de contribuir diretamente para a promoção de corrosão das tubulações dos sistemas de transporte e armazenamento na presença de umidade.

Isto é, é preciso considerar as técnicas utilizadas para a separação das misturas encontradas na produção do biogás, no sentido de selecionar os tipos e formas que melhor atenderão ao processo de formação desse tipo de gás.

4 DISCUSSÃO

Em resposta à problemática levantada nesta pesquisa e de acordo com os achados reportados na pesquisa bibliográfica é possível, sim, produzir biogás a partir dos aterros sanitários no Brasil.

Conforme a legislação estabelecida no Brasil os aterros sanitários devem seguir as preconizações expostas nas leis e normas relacionadas ao tema. Nesse sentido, destacamos o exposto na Lei 12.305: 2010 que estabelece em seu Art. 4º que:

A Política Nacional de Resíduos Sólidos reúne o conjunto de princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações adotados pelo Governo Federal, isoladamente ou em regime de cooperação com Estados, Distrito Federal, Municípios ou particulares, com vistas à gestão integrada e ao gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos.

Isto é, são responsáveis pela instalação, gestão e manutenção os agentes federados que compõem o poder público brasileiro, e em assonância com esses agentes, a sociedade organizada também é responsável pela organização e desempenho dos aterros sanitários. Nesse sentido, destacando a responsabilidade dos agentes envolvidos com a instalação dos aterros sanitários, Figueiredo (2011, p. 50) afirma que:

Durante a projeção de um aterro sanitário são realizados estudos geográficos e topográficos para a seleção da área ideal, de forma que o meio ambiente e a sociedade local não sejam comprometidos com a sua instalação. Na fase de preparação dos terrenos para a recepção dos resíduos sólidos, algumas medidas preventivas são tomadas, de modo a evitar problemas futuros de contaminação ou falta de estabilidade do terreno, como impermeabilização do solo, sistema de drenagem de líquidos, entre outros que contribuem, também, com a otimização da geração de metano.

Então, para que o aterro sanitário cumpra com o seu objetivo de preservar a saúde humana, assim como preservar o meio ambiente é preciso o comprometimento dos envolvidos, no sentido de escolher bem o local de construção, selar o espaço onde os resíduos serão depositados. Também é importante que os responsáveis se atenham à construção dos sistemas de captação de chorume, posto que a composição deste material pode causar danos ambientais ao atingir o lençol freático. Então, resta contemplada a problemática da pesquisa, pois com as medidas certas a produção do biogás pode acontecer a partir dos aterros sanitários no Brasil.

A Tabela 03 expõe os trabalhos encontrados nas bases acadêmicas consultadas, atendendo, portanto, ao objetivo geral proposto nesta pesquisa, que é o de selecionar trabalhos que abordem sobre a produção de biogás procedentes de aterros sanitários no Brasil.

Tabela 2 – Achados Acadêmicos

BASES ACADÊMICAS PESQUISADAS Referências Bibliográficas
ABREU, F. V. de. et al. Estudo Técnico, Econômico e Ambiental da geração de energia através do biogás de lixo – o caso do aterro sanitário de Gramacho. Cadernos UniFoa, Ed. 16, 2011.
FIGUEIREDO, K. J. V. de. Utilização de biogás de aterro sanitário para geração de energia elétrica: estudo de caso. USP, São Paulo: 2011.
KARLSSON, T. et al. Manual Básico de Biogás. 1ª Ed. Univates, Lajeado: 2014.
OLIVEIRA, F. J.P. de. Biogás e a valoração energética dos resíduos sólidos. Ecos Sardenha. 2012.
SANTOS, S. F. do M. et al. A implementação de um aterro sanitário e o impacto na conscientização da comunidade local. VII Congresso de Excelência em Gestão. 2011.
SOUZA, R. M. de. et al. Análise do potencial energético do biogás proveniente do aterro sanitário de Palmas/TO para geração de energia elétrica. RCA, 2011.
SOUZA FILHO, José D. V. de. et al. Zeólita 4A para purificação do gás de aterro sanitário. Quim. Nova, Vol. 41, No. 1, 100-104, 2018.
SILVA JÚNIOR, G. D. da. et al. Diferenças entre lixo, rejeito e resíduos: uma abordagem escolar crítica. 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente. Poços de Caldas: 2020.

Fonte: Paulo e André (2022)

Em relação ao objetivo geral que se propôs a selecionar trabalhos que abordem sobre a produção de biogás procedentes de aterros sanitários no Brasil foi possível perceber que, talvez, com a delimitação do espaço temporal estabelecido para elencar pesquisas sobre o tema em estudo, há percepção que a produção acadêmica sobre o tema em epígrafe pode ser considerada incipiente, embora sejam encontrados muitos trabalhos, o recorte temporal estabelecido na pesquisa pode ter influenciado no número de trabalhos publicados.

Na busca foram encontrados 07 (sete) trabalhos científicos, sendo utilizadas as informações constantes em trabalhos publicados em língua portuguesa, dentro do espaço temporal

delimitado. analisar a produção de biogás procedente de aterros sanitários localizados no Brasil. Resta, portanto, respondido o objetivo geral da pesquisa.

Quanto à análise da produção de biogás procedente de aterros sanitários localizados no Brasil foram elencados 2 (dois) projetos que se referem à construção de aterros sanitários: Prefeitura Municipal de Paulo de Farias/SP, que de fato é um Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, isto é, é um plano que objetiva somente a gestão dos resíduos sólidos produzidos no município. Sendo assim, não aborda sobre a produção de biogás, restando, portanto, prejudicada a pesquisa.

Ainda, foi consultado o Projeto de Aterro Simplificado de Cocalzinho de Goiás/GO., que traz como objetivo a elaboração do Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico e Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, assim como fornecer subsídios para a escolha da área e projeto do aterro sustentável. Ao realizar a leitura do referido projeto percebe-se que no escopo de seu desenvolvimento é feita uma abordagem sobre a produção do biogás, porém, os autores justificam a não utilização do biogás produzido, justificando que “seria pouco viável manter um sistema de queimadores para a pequena quantidade de biogás gerado. Em razão disso, não foram projetados queimadores.” Isto é, a produção de biogás pelo aterro sanitário, com possível construção em Cocalzinho de Goiás, também, resta prejudicada.

Buscou-se, então, outra pesquisa que subsidiasse este artigo, encontrando o projeto de produção de biogás do município de Campinas/SP., que embora, ainda não produza biogás, apresenta a intenção de fazê-lo num futuro próximo:

O município de Campinas recorrerá, possivelmente num futuro próximo, à disposição de seus resíduos de lodo, partindo da premissa relacionada à co-disposição em aterro sanitário (Complexo Delta). Tal sistema de disposição, compartilhado com um sistema de gestão integrada – diante de mudanças político-institucionais e de aperfeiçoamento técnico-econômico, tem potencial para transformar-se em Unidade Receptora e de Tratamento de Resíduos (URTR), visando à captação e à recuperação do biogás gerado.

Sendo assim, apesar de incipiente, pelo menos no que tange às publicações sobre a disponibilidade dos municípios em construir aterros sanitários, dada as disposições da NBR 10004: 1987, percebe-se o interesse nas construções, embora o aproveitamento do biogás reste prejudicado.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Abordar sobre um tema tão importante para toda a sociedade brasileira, quanto mundial é deveras, necessário. Há muito a natureza tem enfrentado desafios devastadores pela emissão de gases poluentes, derivados das ações humanas, porém, especialmente, da produção de lixo, que tanto mal causa à natureza e ao homem, como receptor de todo esse mal.

Então, é preciso tomar providências, no sentido de minimizar as consequências drásticas que podem ocorrer, e esta responsabilidade não é de um, mas de todos, desde os agentes públicos envolvidos com o poder público, até aos infantes, que são os que herdarão uma fatia crítica dessa situação.

Tendo em vista esse cenário, uma ação que poderá minimizar a situação descrita é a construção de aterros sanitários, que aproveitem todo o potencial que esses gases podem trazer para a raça humana.

Dentre os gases produzidos em aterros sanitários, o biogás pode ser muito aproveitado na geração de energia, como uma solução para a reutilização do volume alarmante de resíduos sólidos produzidos no Brasil.

Embora não seja uma empreitada de fácil execução, é necessário empenho para que não fique apenas no campo das ideias. Talvez, com o empenho de todos, um dia a sociedade brasileira poderá desfrutar do uso de energia limpa, adquirida a partir do reaproveitamento do que causaria um grande male.

As considerações finais deste artigo é que ainda há muito a ser feito, pesquisado, dito, para que se possa aproveitar ao máximo tudo o que pode ser reaproveitado. É válido destacar, que pesquisas em torno deste tema são de extrema valia, tanto para a sociedade, quanto para a Academia, posto que o assunto não se encerra em si, pelo contrário, ainda há muito a ser feito.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABREU, F. V. de. et al. **Estudo Técnico, Econômico e Ambiental da geração de energia através do biogás de lixo – o caso do aterro sanitário de Gramacho**. Cadernos UniFoa, Ed. 16, 2011. Disponível em: <https://revistas.unifoa.edu.br/cadernos/article/view/1056/922>. Acesso em: 18/03/2022.

BRASIL. NBR 100004. Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 1987. Disponível em: <https://analiticaqmresiduos.paginas.ufsc.br/files/2014/07/Nbr-10004-2004-Classificacao-De-Residuos-Solidos.pdf>. Acesso em: 21/03/2022.

_____. NBR 8419. Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 1995. Disponível em: <http://licenciadorambiental.com.br/wp-content/uploads/2015/01/NBR-13463-Coleta-de-res%C3%ADduos-s%C3%B3lidos.pdf>. Acesso em: 23/03/2022.

_____. Lei 12.305. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. Senado Federal, Brasília: 2010. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm. Acesso em: 23/03/2022.

FIGUEIREDO, K. J. V. de. Utilização de biogás de aterro sanitário para geração de energia elétrica: estudo de caso. USP, São Paulo: 2011. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/86/86131/tde-11082011-092549/publico/NatalieFigueiredo.pdf>. Acesso em: 21/03/2022.

KARLSSON, T. et al. **Manual Básico de Biogás**. 1ª Ed. Univates, Lajeado: 2014. SANTOS, S. F. do M. et al. **A implementação de um aterro sanitário e o impacto na conscientização da comunidade local**. VII Congresso de Excelência em Gestão. 2011. (Univates) Disponível em: https://www.univates.br/editora-univates/media/publicacoes/71/pdf_71.pdf. Acesso em: 20/03/2022.

SANTOS, S. F. do M. et al. **A implementação de um aterro sanitário e o impacto na conscientização da comunidade local**. VII Congresso de Excelência em Gestão. 2011. (UNESC). Disponível Em: https://www.inovarse.org/sites/default/files/T11_0352_2105.pdf. Acesso em: 20/03/2022.

SILVA JÚNIOR, G. D. da. et al. Diferenças entre lixo, rejeito e resíduos: uma abordagem escolar crítica. 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente. Poços de Caldas: 2020. Disponível em: <http://www.meioambientepocos.com.br/ANAIS%202020/290%20DIFEREN%C3%87AS%20ENTRE%20LIXO,%20REJEITO%20E%20RES%C3%8DDUO%20uma%20abordagem%20escolar%20cr%C3%ADtica.pdf>. Acesso em: 25/03/2022.

SOUZA FILHO, José D. V. de. et al. **Zeólita 4A para purificação do gás de aterro sanitário**. Quim. Nova, Vol. 41, No. 1, 100-104, 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/qn/a/YfVHq8C6DzMpy8TvcpvfBft/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 18/03/2022.

SOUZA, R. M. de. et al. **Análise do potencial energético do biogás proveniente do aterro sanitário de Palmas/TO para geração de energia elétrica**. RCA, 2011. Disponível em: <http://www.revista.ajes.edu.br/index.php/rca/article/view/36>. Acesso em: 22/03/2022.

– Acadêmico do Curso de Engenharia Elétrica E-mail: andre.degenhart97@gmail.com

– Acadêmico do Curso de Engenharia Elétrica. E-mail: pallohcp@hotmail.com. Artigo apresentado a Faculdade de Educação de Porto Velho-UNIRON, como requisito para obtenção do título de Bacharel em Engenharia Elétrica. Porto Velho, 2022.

– Prof. Orientador Msc. Engenheiro Eletricista Messias Pimentel Cantanhede. Professor do Curso de Engenharia Elétrica da UNIRON. E-mail: messias.cantanhede@uniron.edu.br.

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

[Publicar comentário »](#)